

ОЖӘ: 631.111.2

УРБАНИЗАЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДА ЖЕР РЕСУРСТАРЫН ЖОСПАРЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ УРБАНИЗАЦИЯ

ЖҰМАБАЕВ МАҒЖАН, ЗУЛПУХАРҰЛЫ МЕЙІРЖАН, ІЛБИЯСОВ БЕКАРЫС

«Кадастр» кафедрасының 2 курс студенттері

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ, Астана қ.

БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ

«Кадастр» кафедрасының аға оқытушысы

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ,
Астана қ.

Аннотация: Бұл мақалада урбанизация процесінің күшеюі жағдайында жер ресурстарын тиімді жоспарлау және басқару мәселелері қарастырылады. Урбанизацияның ауыл шаруашылығы жерлеріне, экологиялық жағдайға және қалалық аумақтардың кеңеюіне тигізетін әсерлері талданады. Сондай-ақ жер ресурстарын оңтайлы пайдалану үшін қазіргі заманғы жоспарлау әдістері мен Қазақстан жағдайындағы өзекті проблемалар қарастырылып, шешу жолдары ұсынылады

Кілт сөздер: урбанизация, жер ресурстары, аумақтық жоспарлау, қала құрылысы, ауыл шаруашылығы жерлері, тұрақты даму.

Abstract. This article examines the issues of effective planning and management of land resources in the context of the intensification of the urbanization process. The impacts of urbanization on agricultural land, environmental conditions, and the expansion of urban areas are analyzed. In addition, modern planning methods and the pressing problems specific to Kazakhstan are considered, and possible solutions are proposed for the optimal use of land resources.

Keywords: urbanization, land resources, spatial planning, urban development, agricultural land, sustainable development.

Кіріспе

Соңғы онжылдықтарда урбанизация қарқыны дүние жүзінде, соның ішінде Қазақстанда да айтарлықтай жоғарылады. Қала халқының көбеюі мен өнеркәсіптің шоғырлануы жер ресурстарына түсетін қысымды арттырып отыр. Урбанизацияның нәтижесінде ауыл шаруашылығына жарамды жерлердің бір бөлігі қалалық инфрақұрылымға беріліп, экологиялық және әлеуметтік проблемалар туындайды. Сондықтан жер ресурстарын ұтымды жоспарлау мен басқару урбанизация жағдайында стратегиялық маңызы бар міндет болып табылады.

1. Урбанизацияның жер ресурстарына әсері

Урбанизация процесі көбіне ірі қалалар мен олардың маңындағы агломерацияларда байқалады. Бұл ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің қысқаруына, табиғи ландшафттардың өзгеруіне және жасыл аймақтардың азаюына әкеледі. Қалалардың аумақтық кеңеюі:

- Егістік және жайылымдық жерлердің қала құрылысына берілуі;
- Өндіріс орындары мен көліктік инфрақұрылымның аумақты көбірек қажет етуі;
- Табиғи су көздері мен орман алқаптарының қысқаруы.

Мысалы, Астана және Алматы қалалары маңында соңғы жылдары ауыл шаруашылығы жерлері тұрғын үй құрылысы мен жол салуға беріліп, жердің құрылымы айтарлықтай өзгерді.

2. Жер ресурстарын жоспарлау мәселелері

Жер ресурстарын жоспарлау урбанизация жағдайында бірқатар қиындықтарға тап болады:

- Қалалардың стихиялық кеңеюі және реттелмеген құрылыс;
- Ауыл шаруашылығы жерлерінің мақсатсыз қысқаруы;
- Жасыл аймақтардың азаюы және экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы;
- Инженерлік-коммуникациялық желілердің үйлесімсіз дамуы;
- Құқықтық-нормативтік базаның жеткіліксіздігі мен бақылаудың әлсіздігі.

Бұл мәселелерді шешу үшін аумақтық жоспарлау құжаттарын жаңарту, жер кадастрын заманауи деңгейде жүргізу және ГАЖ технологияларын кеңінен пайдалану қажет.

3. Қазіргі заманғы жоспарлау тәсілдері

Жер ресурстарын тиімді жоспарлау үшін келесі әдістер мен технологияларды қолдану ұсынылады:

- Геоакпараттық жүйелер (ГАЖ) мен қашықтықтан зондтау технологияларын пайдалану;
- Қалалардағы жасыл аймақтарды көбейтуге бағытталған ландшафттық жоспарлау;
- Урбанистік модельдеу әдістерін қолдана отырып қала аумағының өсуін болжау;
- Қалалық және ауылдық аумақтар арасындағы жер пайдалану тепе-теңдігін сақтау;
- Жерді пайдалану сценарийлерін алдын ала талдау және заңнамалық негізді жетілдіру.

Осындай тәсілдер жер ресурстарын қорғауға, тиімді пайдалануға және тұрақты даму қағидаттарына сәйкес жоспарлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

4. Қазақстандағы урбанизация және жоспарлау тәжірибесі

Қазақстанда урбанизация қарқыны жоғарылаған сайын, елдің негізгі мегаполистерінде тұрғын үй құрылысының көлемі жыл сайын артып келеді. Бұл үрдіс ауылдық жерлердің қысқаруына, экологиялық қысымның күшеюіне және жер ресурстарын басқарудың жаңа әдістерін қажет етуге себепші болды.

Мемлекеттік деңгейде «Қала құрылысы кадастры» мен «Аумақтарды дамыту схемалары» сияқты құжаттар жер ресурстарын жоспарлау ісінде маңызды рөл атқарады. Дегенмен, деректердің жеткіліксіздігі, құқықтық олқылықтар және аумақтық жоспарлау құжаттарының ескіруі бұл процестің тиімділігін төмендетіп отыр.

Заманауи урбанизация талаптарына сай болу үшін ғылыми зерттеулер мен инновациялық әдістерді кеңінен енгізу, сондай-ақ мемлекеттік және жергілікті органдардың өзара іс-қимылын нығайту қажет.

Қорытынды

Урбанизация жағдайында жер ресурстарын жоспарлау – Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және экологиялық тұрақтылығына тікелей әсер ететін маңызды міндет. Қалалардың өсуіне байланысты ауыл шаруашылығы жерлерін сақтау, жасыл аймақтарды қорғау және инженерлік инфрақұрылымды үйлестіріп дамыту қажет.

Қазіргі заманғы ГАЖ технологиялары мен ғылыми модельдер урбанизацияның жер ресурстарына әсерін болжауға және жоспарлау сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Мемлекеттік бағдарламалар мен құқықтық негіздерді жетілдіру арқылы ғана урбанизацияның теріс салдарын азайтып, жер ресурстарын ұтымды пайдалануға болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Әлімов Ж. «Жер ресурстарын тиімді пайдалану және оны қорғау». – Алматы: Қазақ университеті, 2018.
2. Қалиев Ғ. «Қазақстандағы урбанизация және ауыл шаруашылығы жерлері». – Астана: Фолиант, 2020.
3. ҚР Ұлттық экономика министрлігі. «Қазақстан Республикасының аумақтық даму жоспары». – Астана, 2021.
4. Angel, S. Planet of Cities. – Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 2012.
5. UN-Habitat. World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. – Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2022.
6. Seto, K.C., Güneralp, B., & Hutyra, L.R. Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(40), 16083–16088, 2012.
7. World Bank. Urbanization and Sustainable Development in Emerging Economies. – Washington DC: World Bank, 2020.